

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

НЕЙРОПЕПТИДНАЯ ИММУНОКОРРЕКЦИЯ БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна, Бекназаров Сирожиддин Азизович
Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн
Сины

АННОТАЦИЯ

Актуальность. Рассеянный склероз (РС) является хроническим аутоиммунным заболеванием нервной системы. Примерно 3 миллиона человек по всему миру столкнулись с этим недугом. РС характеризуется появлением в головном и спинном мозге диссеминированных очагов демиелинизации, которые плохо поддаются лечению. Целью исследования – изучить влияние кортексина на двигательную активность, работоспособность пациентов, метаболизм и интегративные функции мозга больных РС.

Материалы и методы. Нами изучено 63 больных с РС, которые получали традиционную терапию. Они разделены на 2 группы; 1 группа пациентов (33 чел.), которая получала традиционную терапию с добавлением Кортексина, 2 группа (30 чел.) получила только традиционную терапию. Длительность начала заболевания: 1- 5 лет. Возраст пациентов: от 18 до 59 лет.

Результаты и их обсуждения. В основной группе после лечение с кортексином двигательная активность в верхних конечностях улучшилась на 1,4 балла, в нижних конечностях на 1,8 балла, у больных контрольной группы после проведенной базисной терапии эти показатели улучшились меньше, на 0,8 балла и 0.9 балла, соответственно. Это подтверждает статистически достоверное улучшения двигательной активности ($<0,05$) и позитивную динамику болезни. Выявлены достоверные отличия ($p<0,05$) между группами по улучшения работоспособности пациентов.

Выводы: После лечения кортексином наблюдалось повышение уровня двигательной активности пациентов. Кортексин способствует восстановлению работоспособности, улучшения речи и зрительной памяти. Кортексин необходимо рассматривать как корректор нейроиммунной составляющей патологического процесса центральной нервной системе в лечении РС.

TARQOQ SKLEROZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA NEYROPEPTID IMMUNOKORREKSIYA

Artykova Mavlyuda Abduraxmanovna, Beknazarov Sirojiddin Azizovich
Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti
ANNOTATSIYA

Kalit so'zlar: skleroz, korteksin, jismoniy faollik, ish qobiliyati, kognitiv funksiyalar.

Ishning dolzarbligi. Tarqoq skleroz (TS) asab tizimining surunkali autoimmun kasalligidir. Dunyo bo'ylab taxminan 3 million kishi ushbu kasallikdan aziyat chekmoqda. TS miya va umurtqa pog'onasida tarqalgan davolash uchun qiyin bo'lgan demiyelinatsiya o'choqlarining paydo bo'lishi bilan tavsiflanadi. Tadqiqotning maqsadi TS bilan og'riqan bemorlarda korteksinning lokomotor faollikka, bemorlarning ish qobiliyatiga, metabolizmga va miya integral funksiyalariga ta'sirini o'rganish edi.

Materiallar va metodlar. Biz an'anaviy terapiyani olgan TS bilan og'riqan 63 bemorni o'rganib chiqdik. Ular 2 guruhga bo'lingan; Korteksin qo'shilishi bilan an'anaviy terapiya olgan bemorlarning 1-guruhi (33 kishi), 2-guruh (30 kishi) an'anaviy terapiyaning o'zini qabul qilishdi. Kasallikning boshlanish muddati: 1-5 yil. Bemorlarning yoshi: 18 dan 59 yoshgacha.

Natijalar va ularning muhokamasi. Asosiy guruhda Korteksin bilan davolashdan so'ng qo'llarda harakat faolligi 1,4 balga, oyoqlarda 1,8 balga yaxshilandi, asosiy terapiyadan so'ng nazorat guruhida bu ko'rsatkichlar nisbatan kamroq, 0,8 bal va 0,9 balga yaxshilandi. Bu harakat faolligining statistik jihatdan sezilarli yaxshilanishini ($<0,05$) va kasallikning ijobiy dinamikasini tasdiqlaydi. Bemorlarning ish qobiliyatini yaxshilash bo'yicha guruhlar o'rtasida sezilarli farqlar aniqlandi ($p < 0,05$).

Xulosa: Korteksin bilan davolashdan so'ng bemorlarning motor faolligi darajasida o'sish kuzatildi. Korteksin ish qobiliyatini tiklashga, nutq va vizual xotirani yaxshilashga yordam beradi. Korteksin TSni davolashda markaziy asab tizimi patologik jarayoni neyroimmun tarkibiy qismining tuzatuvchisi sifatida qaralishi kerak.

NEUROPEPTID IMMUNOCORRECTION OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna, Bekhnazarov Sirojiddin Azizovich
Bukhara State Medical Institute

ANNOTATION

Key words: multiple sclerosis, cortexin, physical activity, capacity for work, cognitive functions.

Relevance. Multiple sclerosis (MS) is a chronic autoimmune disease of the nervous system. Approximately 3 million people worldwide are affected by this ailment. MS is characterized by the appearance of disseminated foci of demyelination in the brain and spinal cord, which are difficult to treat. The aim of the research was to study the effect of cortexin on locomotor activity, patients' capacity for work, metabolism, and integrative brain functions in MS patients.

Materials and methods. We studied 63 patients with MS who received conventional therapy. They are divided into 2 groups; Group 1 of patients (33 people) who received traditional therapy with the addition of Cortexin, Group 2 (30 people)

received only traditional therapy. Duration of the disease onset: 1-5 years. Patient age: 18 to 59 years old.

Results and their discussion. In the main group, after treatment with Cortexin, motor activity in the upper extremities improved by 1.4 points, in the lower extremities by 1.8 points, in the control group after basic therapy these indicators improved less, by 0.8 points and 0.9 points respectively. This confirms the statistically significant improvement in physical activity ($p < 0.05$) and the positive dynamics of the disease. Revealed significant differences ($p < 0.05$) between the groups to improve the performance of patients.

Conclusions: After treatment with Cortexin, an increase in the level of motor activity of patients was observed. Cortexin helps to restore working capacity, improve speech and visual memory. Cortexin should be considered as a corrector of the neuroimmune component of the pathological process of the central nervous system in the treatment of MS.

НЕЙРОПЕПТИДНАЯ ИММУНОКОРРЕКЦИЯ БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

**Артыкова Мавлюда Абдурахмановна, Бекназаров Сирожиддин Азизович
Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн
Сины**

Рассеянный склероз (РС) является хроническим аутоиммунным заболеванием нервной системы. Примерно 3 миллиона человек по всему миру столкнулись с этим недугом [2,4]. Зона низкого риска с частотой 10 и менее на 100 000 населения включает Азию, в том числе Узбекистан. Хотя заболевание у нас встречается реже, чем в северных странах, остается актуальной. Возраст дебюта РС колеблется от 15 до 60 лет, составляя в типичных случаях 20–40 лет, причем женщины заболевают несколько чаще. В основе РС лежит повреждение оболочек нервных волокон активированной иммунной системой, что приводит к нарушению проведения импульсов и развитию разнообразных неврологических симптомов. РС характеризуется появлением в головном и спинном мозге диссеминированных очагов демиелинизации, которые плохо поддаются лечению. Среди проявлений заболевания — двигательные расстройства, проблемы с равновесием, когнитивные нарушения, изменения в работе органов чувств, нарушения зрения из-за неврита зрительного нерва и т. д.

Сегодня рассеянный склероз нельзя вылечить, но можно изменить его течение и значительно отсрочить инвалидизацию. Чтобы замедлить нарастание симптоматики, пациенты пожизненно принимают препараты, изменяющие течение рассеянного склероза. Также очень важно для контроля над рассеянным склерозом жестко придерживаться рекомендаций врачей по образу жизни.

Известно, что нейропептиды способны регулировать активность про- и противовоспалительных цитокинов через модуляцию активности их рецепторов. При этом восстановление нормального баланса цитокинов происходит более эффективно, чем при воздействии на отдельные цитокиновые системы. Препарат обладает высокой тропностью для всех отделов головного мозга, эффективен в комплексе лечебных мероприятий, применяемых при нарушениях периферической нервной системы. Нейрометаболитотропные, нейропротективные, ноотропные и противосудорожные свойства кортексина позволили широко использовать его как в неврологии, нейрохирургии, психиатрии, так и в офтальмологии, особенно в тех случаях, когда имеющиеся патологические состояния сетчатки и других отделов глаза оказывают негативное воздействие на функцию зрительного нерва [5,6,7].

Существующая взаимосвязь между иммунной и нервной системой позволило применять для иммунотерапии болезней нервной системы ноотропных препаратов. В Узбекистане наиболее известен нейропептидный препарат – кортексин, обладающий иммуномодулирующим и иммунокорректирующим эффектом [1].

В северных странах болезнь встречается часто, поэтому в рамках страховой медицины больные бесплатно получают б-интерферон. Поскольку в Узбекистане заболевание встречается редко, подобная материальная поддержка больных проводится в индивидуальном порядке. Среди средств иммунотерапии РС наиболее широко используются человеческие иммуноглобулины для внутривенного введения, препараты интерферона б, глюкокортикостероиды и адренотропный гормон (АКТГ), противовирусные средства и витамины. Однако, рекомендованные препараты (бетаферон, копаксон) не оправдали себя и не способны активно повлиять на течение заболевания. Поэтому включены регуляторные нейропептиды – факторы, объединяющие нервную, иммунную и эндокринную систему человеческого организма [3,8].

Целью исследования – изучить влияние кортексина на двигательную активность, работоспособность пациентов, метаболизм и интегративные функции мозга больных РС.

Материалы и методы. Нами было изучено 63 больных с РС, которые получали традиционную терапию. Они были разделены на 2 группы; первая группа пациентов (33 чел.), которая получала традиционную терапию с добавлением Кортексина, вторая группа (30 чел.) получила только традиционную терапию, не получала Кортексин. Длительность начала заболевания составила от 1 года до 5 лет. Возраст пациентов был от 18 до 59 лет. Кроме клинического неврологического обследования использовались данные лабораторного, психофизиологического и электрофизиологического исследований, которые проводились до начала и после окончания курса лечения препаратом, а также компьютерная или магнитно-резонансная томография. Курсы лечения состояли

из ежедневных внутримышечных введений в течение 20 дней 1 флакона (10 мг).

Результаты и их обсуждения. Через 3-х повторных курса после лечения Кортексином у больных наблюдаются позитивная динамика в кинетических двигательных пробах, а также статистически достоверное улучшение двигательной активности (табл.1).

Таблица-1.

Восстановление двигательной активности больных РС при лечении Кортексином

Вид терапии	Верхние конечности	Нижние конечности
Базисная терапия+Кортекин (осн.группа)	1,4 балла	1,8 балла
Базисная терапия (конт.группа)	0,8 балла	0,9 балла
P	<0,05	<0,05

Примечание: баллы в виде прироста двигательной активности конечностей.

Баланс, существующий в кортексине между возбуждающими аминокислотами-нейромедиаторами (глутаминовая кислота, глутамин, аспарат) и тормозными (глицин, таурин, фрагменты ГАМК, серин), определяет эффект снижения мышечного тонуса при патологии верхнего мотонейрона. В основной группе больных, особенно на ранних этапах заболевания РС, где использовался Кортексин, наблюдается регресс неврологических симптомов (4–4,5 баллов). Исследования мышечной силы, позволяющей определить уровень двигательной активности пациентов показали достоверные ($p<0,05$) различия между основной и контрольной группами больных. Сравнивали двигательной активности верхней и нижней конечностей после применения Кортексина и сравнивали уровнем, достигнутым в результате проведенной базисной традиционной терапии. В основной группе после лечение с кортексином двигательная активность в верхних конечностях улучшилась на 1,4 балла, в нижних конечностях на 1,8 балла, у больных контрольной группы после проведенной базисной терапии эти показатели улучшились несколько меньше, на 0,8 балла и 0,9 балла, соответственно. Это подтверждает статистически достоверное улучшения двигательной активности ($<0,05$) и позитивную динамику болезни.

После лечения Кортексином у больных наблюдалось восстановление работоспособности, улучшение речи и статистически достоверное улучшилась зрительная память (табл.2).

Таблица-2.

Восстановление работоспособности больных РС при лечении Кортексином

Вид терапии	До лечения	После лечения	P
Базисная терапия+Кортекин (осн.группа)	71,7%	31,1%	<0,05
Базисная терапия (конт.группа)	75,5%	53,1%	<0,05

Исследования простой зрительной моторной реакции, позволяющей определить уровень работоспособности пациентов, показали достоверные ($p<0,05$) различия между исходным уровнем работоспособности и уровнем, достигнутым в результате терапии. Если работоспособность до лечения кортексином у 71,7 % в основной группе и у 75,5% пациентов в контрольной группе была существенно снижена, то после лечения эти показатели составили 31,1% и 53,1%, соответственно. Выявлены достоверные отличия ($p<0,05$) между группами по улучшению работоспособности пациентов. Аналогичные показатели получили ($p<0,05$) при исследовании состояния тревожности по шкале самооценки Ч. Спилбергера. После проведенного лечения кортексином у большинства пациентов удалось достигнуть оптимального уровня. При выполнении корректурной пробы выявлены достоверные отличия ($p<0,05$) между количеством просмотренных знаков у пациентов между обеими группами. Содержащиеся в препарате аминокислоты-нейромедиаторы способствовали подавлению патологически усиленной импульсации центральных мотонейронов в ретикулярной формации, а также торможению моно- и полисинаптических рефлексов в спинном мозге [2].

По результатам исследований установили, что применение Кортексина позволило в основной группе пациентов значительно улучшить когнитивных функций, сосредоточить внимания при отсутствии признаков быстрого истощения устойчивости внимания. Применение кортексина в основной группе сопровождалось улучшением показателей иммунитета (увеличение числа Т- и В-лимфоцитов, восстановление числа и соотношения CD4+ и CD8+ клеток в крови). Препарат улучшает энергетический обмен, стимулирует окислительно-восстановительные процессы мозга больных РС.

Таким образом, у больных с РС курсовое лечение Кортексином вызывает активизацию двигательной активности, памяти, улучшение эмоционально-мотивационной сферы, что, вероятно, обусловлено влиянием препарата на корково-подкорковые структуры мозга. Улучшение когнитивных функций связано с повышением функциональной активности фронтостриарных и таламокортикальных связей [7].

Кортексин необходимо рассматривать как корректор нейроиммунной составляющей патологического процесса центральной нервной системе в лечении РС. Представленные данные дают основание включать Кортексин в комплексную терапию больных с РС.

Выводы.

1. Кортексин улучшает энергетический обмен, стимулирует окислительно-восстановительные процессы мозга больных РС. После лечения кортексином наблюдалось достоверное повышение ($p < 0,05$). уровня двигательной активности пациентов.
2. Кортексин способствует восстановлению работоспособности, улучшения речи и статистически достоверное улучшает зрительную память ($p < 0,05$). Наиболее выраженный эффект при применении отмечен у пациентов нарушениями когнитивных функций при РС.
3. Кортексин необходимо рассматривать как корректор нейроиммунной составляющей патологического процесса центральной нервной системе в лечении РС.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Артыкова М.А. Эффективность использования нейропротектора кортексина в комплексном лечении симптоматической эпилепсии при ДЦП // Неврология. – Ташкент, 2018. №3- С.84-87.
2. Батышева Т.Т., Билецкий П.С., Бойко А.Н. Нейропротекция - актуальные вопросы хронической недостаточности мозгового кровообращения // Судинні захворювання головного мозку. - 2006. - № 6. - С. 57-64.
3. Бойко А.Н., Быкова О.В., Сиверцева С.А. // Патогенетическое лечение рассеянного склероза у детей и подростков.- Прак. медицина 1(102) март,- 2017.- Том 1.
4. Данченко И.Ю. Динамика когнитивных нарушений при сосудистых поражениях головного мозга на фоне лечения кортексином // Мат-лы 1-го Международного конкурса молодых ученых и специалистов "Молодой Гиппократ". - СПб.: ИИЦ ВМА, 2019. - С. 17-18.
5. Залесский В.Н., Великая Н.В. Методы ранней диагностики апоптоза in vitro, in vivo для оценки хронических токсикантов // Совр. пробл. токсикол. — 2016. — № 1. — С. 78-82.
6. Левин О.С., Сагова М.М. Влияние кортексина на нейрофизиологические и двигательные нарушения при дискуляторной энцефалопатии // Terra Medica. — 2017. — № 1. — С. 15-19.
7. Цыган В.Н., Богословский М.М. Влияние кортексина на память и внимание // Военно-мед. журн. — 2019. — № 9. — С. 46-48.
8. Bowler J.V., Nachinski V., Erkinjuntti J.T., Gauthier S. The Concept of Vascular Cognitive Impairment // AMJ. - 2022. - P. 9-26.